

GOMER DOSTONLARIDAGI AXILLES VA ODISSEY OBRAZLARI QIYOSI

Abjalova Gulandon

Qarshi davlat universiteti

Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbari: Ravshanova Gulruhbegim

Qarshi davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada antik davr adabiyotining ulug' shoiri Gomer qalamiga mansub "Iliada" va "Odisseya" dostonlaridagi asosiy qahramonlari Axilles va Odissey obrazlarining o'ziga xos xususiyatlari, o'xshash hamda farqli jihatlari tahlilga tortiladi. Shuningdek, yuqoridagi dostonlar negizini tashkil etuvchi "taqdir" tushunchasi haqida ham mulohazalar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *Gomer, doston, Troya urushi, obraz, Axilles, Odissey, shoh Edip, taqdir.*

Аннотация: *В данной статье анализируются главные герои Ахилл и Одиссей в эпосах "Илиада" и "Одиссея", написанных Гомером, великим поэтом античной литературы. Также даются комментарии к понятию "судьба", лежащему в основе вышеизложенных былин.*

Ключевые слова: *Гомер, эпос, Троянская война, образ, Ахиллес, Одиссей, царь Эдип, судьба.*

Abstract: *In the article, the main characters of Achilles and Odysseus in the epics "Iliad" and "Odyssey" written by Homer, the great poet of ancient literature, are analyzed. Also, comments are made about the concept of "destiny", which is the basis of the above epics.*

Key words: *Homer, epic, Trojan war, image, Achilles, Odysseus, king Oedipus, fate.*

"Qadim yunon xalqining oliyjanob xislat va fazilatlarini yorqin ifoda etgan "Iliada" va "Odisseya" dostonlari juda qadim zamonlardayoq shu xalqning muqaddas va mo'tabar kitoblariga aylanib ketadi: rapsodlar ularni katta-katta xalq bayramlarida ijro etadilar, mardlik va bahodirlik timsollarini shulardan o'rganadilar" [1.48 "Iliada" dostoni, asosan, Troya urushi voqealari ,jasur jangchilar va asosiy qahramon Axillesning fojiaiy qismati orqali jangovar qahramonlik, shon-shuhrat va qasos kabi

kabi tushunchalarni aks ettirsa, “Odissey”da esa insonning hayot sinovlari, sabr-toqat, donolik va oilaviy sadoqat kabi ma’naviy qadriyatlar asosiy mavzu qilib olingan. Bu dostonlarning ahamiyati nafaqat ularning badiiy qiymatida, balki ularning madaniy antropologiya, mifologiya, falsafa va tarix fanlari uchun muhim manba bo’lib xizmat qilishidadir. Aynan shu sababli, Gomer dostonlari bugungi kungacha o’z qiymatini yo’qotmay kelmoqda.

Ulug’ antik davr shoir Gomer eposlarining bosh qahramonlari bo’lgan Axilles va Odissey faqatgina qadimgi troya urushida ulkan jasorat ko’rsatgan yoki dushmanlarini mag’lub etgan pahlavon va zabardast insonlar obrazi emas, balki qadim yunon xalqiga xos bo’lgan mardlik, donishmandlik, qanoat, zukkolik kabi xislatlarning yorqin timsolidir. Chunonchi, kuchli va shiddatkor Axil g’azab, qudrat va shon-shuhrat timsoli hisoblanadi. Ammo zohiran hech qanday mehr-shavqat alomatlarini sezilmagan bir odamning do’stidan judo bo’lganda ko’z yosh to’kishini, birodari Patroklning qotili Gektorni o’ldirgach, jasadini itlariga yem qilishni niyat qiladi, biroq shoh Priyam oldiga iltijo qilib borganda, rahmi kelib o’g’lining jasadini qaytarib berishi orqali Axillesdagi rahmdillik, oliyjanoblik hislatlarini ham ko’rishimiz mumkin. Axil qanchalik qudratli bo’lmasin taqdiri fojeali tugaydigan obrazdir. Chunki u tug’ilganida ma’budlar navqiron yoshida urushda ishtirok etib, halok bo’lishini bashorat qiladilar. Bundan xabardor bo’lgan onasi ma’buda Fetida Axil go’dakligida yengilmas bo’lishi uchun jahannam daryosi o’tida cho’mlitirib oladi, ammo ushlab turgan bir tovonni qolib ketadi, keyinchalik troya shahzodasi Paris tomonidan otilgan kamon o’qlari tovoniga tegib Axilles halok bo’ladi. Bu jihati bilan dahshatli bashorat amalga oshishidan qo’rqib, qismati bilan kurashgan, biroq oqibatda taqdirini o’z qo’li bilan yaratgan shoh Edipga o’xshab ketadi. Lekin Axilning ko’ra-bila turib, peshonasiga bitilganini qabul qilishi, qolaversa qismati Edipnikidek mudhish emasligi bilan bir-biridan farqlanadi. Axilning yagona maqsadi qasos olish edi edi, xolos. Quyidagi misralar orqali bunga ishonch hosil qilamiz:

“Qadrdom Patrokl-chun intiqom-o’ch olmaganimcha,
Qalbim mening yashashimga imkon bermas el orasida!
Jangga kirgum aziz do’stim halok etgan Xektorga qarshi!
Qodir Zevs va Xudovandlar qachon meni mahkum etsalar.
O’shal zahot tayyordurman mardonavor jon bermoqqa men!
Men ham qismat da’vat etsa, rozidurman maxv bo’lmoqqa...!” [2]

Guvoh bo’lganingizdek, Axil qo’rqoqlik qilib, taqdiridan qochib yurishni emas, balki qisqa, ammo shonli hayot kechirishni afzal ko’radi. Odissey esa Axildan sabrli,

aql-idrokli, bosiq hamda turli xil vaziyatlardan mohirlik bilan chiqib keta olishi bilan ajralib turadi. U dono va tadbirli inson bo'lishidan tashqari, ayyorlik hamda quvlik sifatlarini ham namoyon qiladi Odissey tabiatidagi bu xislatlar ona tomondan bobosi bo'lgan, dong'i ketgan qallob va o'g'ri Avtolokdan o'tganligi, shubhasiz. Bundan tashqari, Odissey sayohatlari davomida qanday xavf-xatarlar duch kelishini, raqiblari unga qanday hujum uyushtirishini oldindan bilmasdi. Faqat hiyla, ehtiyotkorlik, sabr qilish orqali jodugar Kirka sehridan, odamxo'r, bir ko'zli sikloplar orolida halok bo'lishdan, dengiz ma'budi Paseydon qahridan xalos bo'la olardi. Shu bilan birga, Odisseyga ba'zi ma'budlar ham homiylik qilib, falokatlardan qutqaradilar. Ayniqsa, Zevsning qizi ma'buda Afina Odissey vataniga qaytib, toj-u taxtini dushmanlaridan qaytarib olgunicha ba'zan oshkora, ba'zan yashirin yordam beradi. Hatto, otasini ham Odisseyni qo'llab-quvvatlashga undaydi, otasiga:

“Ey otajon, ey Kronning qodir o'g'li, oliy hukmdor,
Lekin hozir Odisseyning shum qismati ezur qalbimni,
Ko'pdan beri u yurtidan, xeshlaridan juda yiroqda,
Dengizning qoq kindigida sohilini to'lqin yalagan,
O'rmonzorli bir orolda yashamoqda chekib iztirob.
Vale sho'rlik yigit yig'lab, koshki edi yurtim qorasin
Uzoqdan bir ko'rib o'lsam, qolmas edi armonim, deydi.

Nahot uning shu nolasi achitmasa yuragingni hech?

U Troya zaminida bandargohda senga bag'ishlab,
Qurbonliklar qilgandi ko'p-nahot ko'ngling to'lmagan bo'lsa?”

Ushbu satrlar orqali ham Odisseyga chin yurakda yordam berishni xohlayotganiga yana bir bor amin bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, Odissey parizod Kirkaning maslahati bilan hadiksiramay jahannam ziyoratiga borishi, mo'tabar avliyo Triseyni uchratib, undan kelajagi haqida ba'zi ogohlantirishlarni eshitishi, shu jumladan, troya urushida birga jang qilgan birodarlarining xiyonatga uchraganliklaridan xabardor bo'lishi va qadrdon do'sti Axillesni ham uchratib qolishi uning uchun bir unutilmas saboq hamda kelgusida qay tahlit harakat qilishiga ishora ham bergan edi.

Axil va Odissey obrazlari o'zaro o'xshash bo'lmagan, lekin ayrim umumiy jihatlarda yaqinlikka ega bo'lgan qahramonlardir. Ular orasidagi farqlar bilan bir qatorda, umumiy xususiyatlarini ham ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Zotan, agar Axilles va Odissey kuchlarini birlashtirmaganlarida, yunonlar Troya urushida g'alaba qozonmagan bo'lardilar. Har ikkala obraz ham ilohiy kuchlar bilan bog'liq bo'lgan

murakkab va chuqur xarakterga ega shaxslardir. Shuningdek, ular Gomer dostonlaridagi aksariyat voqealarni harakatga keltiruvchi omil hisoblangan taqdir oldida ojiz edilar. Hatto mislsiz kuch-qudrat sohiblari Olimp tog‘i ma‘budlari ham unga bo‘ysunganlar, ularni o‘zgartirishga ojiz edilar. O‘tda yonmas, o‘q o‘tmas Axillesni o‘limdan onasi ma‘buda Fetida ham qutqarolmaydi, Odissey esa shuncha falokatlar-u sargardonliklarga qaramay oilasi bag‘riga, “go‘zallikda beqiyos, dilbar Itaka”siga [3] qaytadi. Chunki “Taqdir hukmini o‘zgartirishga o‘zga ma‘budlar u yoqda tursin, hatto Zevsning-da haqqi yo‘q!” [4]

Axilles va Odissey obrazlari yunon epik an‘anasining ikki asosiy qirrasini-kuch va aql, shiddat va sabr, jangovarlik va tirik qolishga intilish o‘rtasidagi qarama-qarshilikni aks ettiradi. Ushbu ikki obraz orqali Homer qadimgi yunon jamiyatida qadrlangan fazilatlarining qarama-qarshi, ammo o‘zaro to‘ldiruvchi jihatlarini ko‘rsatadi. “Iliada” va “Odissey” asarlari nafaqat qadimgi yunon adabiyotining, balki jahon adabiyotining durdona namunalaridan hisoblanib, hozirgi zamon o‘quvchisini ham insoniylik, jasorat va ma‘naviy yetuklikka chorlaydi. Bu jihatdan, mazkur epik dostonlar avlodlar uchun namunaviy asar sifatida qadrlanishi, shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alimuxamedov A. Antik adabiyot tarixi. Toshkent: O‘qituvchi, 1969. – B. 66.
2. Gomer. Iliada. Toshkent: O‘qituvchi. 1988. – B. 120.
3. Gomer. Odissey . Toshkent: O‘qituvchi. 1989. – B. 135.
4. Ibragimov R. Taqdir oldidagi ojizlik. (Homerning “Iliada” asari misolida) Toshkent: Jahon adabiyoti va madaniyati. 2017. – B. 229.